

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Джахангирова Г.З., Гаффорхонова М.А., Миралимова А.И.,
Байматова Н.Р., Шарипова У.И., Пулатова Н.Э.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849651>

Водные ресурсы - это не только источник воды для населения, промышленности и орошаемого земледелия, но также ключевой фактор в поддержании социально-экономического развития и защиты окружающей среды. [1]

6 мая 2003 года Узбекистан был одной из первых стран СНГ, принявших Закон о воде и управлении водными ресурсами. В целях защиты нижеследующих рек, протекающих по территории страны - Кашкадарья, Чирчик, Сурхандарья, Зарафшан, Карадарья, Нарын, Амударья и Сырдарья, а также 11 участков подземных вод государственного значения, Кабинетом Министров принято 11 постановлений. [2]

Годовое водопотребление в Узбекистане составляет около 62-65 км³, из них около 25 км³ воды от Амударьи, 11 км³ от Сырдарьи, 19 км³ от других рек и 9-10 км³ берётся из под земли. 85% (53-55 км³) из этой потребленной воды используется для орошаемого земледелия, 12% (6 км³) для промышленных целей и 3% (1,7 км³) для коммунальных нужд. Около половины использованной воды (23-25 км³) сбрасывается через каналы в открытые водоемы, остальные 8-10 км³ сбрасывается в небольшие реки и озера. [3].

Годовые запасы подземных вод в Узбекистане составляют 19 км³, из них в среднем в год используется 9,5 км³. Уровень минерализации основной части используемой воды не превышает 3 мг/л. Это показатель хорошего качества воды, поэтому одна треть (3,43 км³) расходуется на питьевую воду, а остальная часть на технические нужды. Однако в целом качество грунтовых вод в некоторых частях страны ухудшается. За последние 15-20 лет уровень минерализации подземных вод в западных и юго-западных регионах страны, включая Республику Каракалпакстан, Хорезмскую и Бухарскую области, увеличился в несколько раз. В настоящее время вызывает беспокойство ситуация вокруг промышленных центров востока страны. Качество подземных вод в Коканде, Фергане и Маргилане не удовлетворительное: содержание азота в них до 10 раз выше нормы, а нефтепродуктов и фенолов - до 100 раз. Увеличение содержания нитратов, фосфатов, цианидов и различных минералов в грунтовых водах привело к полной остановке Пскамского водохранилища в Ташкентской области. В последние годы, в результате развития технологических процессов горнодобывающей промышленности города Зарафшане качество подземных вод в Навоийской и Бухарской областях ухудшается. В настоящее время содержание молибдена, цианидов, аммиака и нитратов в этих водах превышает норму в 7-30 раз. Это, в свою очередь, грозит нарушению снабжения населения города Зарафшана качественной питьевой водой. [4].

На востоке Узбекистана 60 процентов общих запасов воды составляют подземные воды. За небольшим исключением, в большинстве случаев эта вода соответствует Государственному Стандарту 2000 №950 (УзДСТ) для питьевой воды. Запасы подземной воды в западной части страны (в нижнем течении реки Зарафшан и западной части бассейнов Кашкадарья, Сырдарья, Амударья и Центральных Кызылкумов) составляет высоко минерализованная и жесткая вода. Около 50 процентов общего объема забора подземных вод в стране имеет место в Ферганской долине. Как и в других регионах, истощение запасов подземных вод и ухудшение их качества происходит вследствие несбалансированности потребления воды и ухудшения экологической обстановки, что весьма типично. Чтобы надлежащим образом улучшить охрану действующих и потенциальных источников питьевой воды в стране, статус «охраняемые природные территории государственного значения» был присвоен одиннадцати зонам формирования тропогенных факторов около 35-38 процентов имевшихся ранее запасов пресных подземных вод стали непригодны для использования в качестве питьевой воды, и эти негативные процессы продолжают развиваться. С 1995 года сто пятьдесят гидрогеологических станций почти во всех регионах проводят наблюдения за состоянием

подземных вод. Система мониторинга охватывает 99 национальных подземных водоносных горизонтов, водохранилищ и хвостохранилищ, 1671 скважину и 43 родника и состоит из 1074 станций наблюдения, оснащенных автоматическими приборами. Также, забор подземных вод отслеживается для 7000 основных водопользователей в различных направлениях (питьевая вода, промышленность и ирригация); при этом система снабжения состоит из 45000 скважин, 28800 из которых функционируют и откачивают 17,7 миллионов м³/год. Инвестиции в мониторинг и разведку подземных вод начиная с 2001 года увеличивались ежегодно на 15-20% полностью финансируемые государством в рамках долгосрочной программ. Питьевая вода анализируется на соответствие Узбекским государственным стандартам 2000 (УзДСТ) по питьевой воде при помощи современных методов, таких как атомно-абсорбционная спектроскопия, высоко результативная жидкостная хроматография и ферментный анализ (реакция цепи полимеразы). Для веществ, которые могут быть подвергнуты анализу, используются списки Всемирной организации здравоохранения и ПДК.

С 2001 г. были введены дополнительные ПДК для ртути и хрома. В настоящее время 119 скважин из 133 минеральных вод с бальнеологической активностью имеют повышенные концентрации физиологически активных компонентов, солей, газовых смесей и более высокую температуру, в том числе 81 участок внутри проверенных действующих резервов и 38 участков с вероятными запасами (по данным 2005 года.). В их числе курорты, санатории, профилактории, дома отдыха, физиотерапевтические клиники, фабрики и заводы по розливу минеральной воды. Не все из них действуют в настоящее время, потому что ряд сооружений нуждается в ремонте и техническом переоснащении [1].

Водные ресурсы – это не только источник воды для населения, промышленности и орошаемого земледелия, но также ключевой фактор в поддержании социально-экономического развития и защиты окружающей среды.

Таблица-1 Среднее использование водных ресурсов, 2018–2022 гг.

Использование водных ресурсов	Куб/км	%
Всего, в том числе:	55,1	100
Орошаемое сельское хозяйство	49,7	90,2
Не ирригационные полбзователи, в том числе:	5,4	9,8
Домашнее и питьевое водоснабжение	3,4	6,1
Промышленность	1,2	2,2
Рыболовство	0,8	1,5

Несмотря на то, что в нашей стране большие запасы подземных вод, они не распределены равномерно по всем регионам. Необходимо беречь подземные воды, особенно не сбрасывать сточные воды с предприятий Ташкентской области непосредственно в водоемы, внедрять технологии их фильтрации и очистки, рационального использования родниковой воды в предгорьях. Рекомендуем строительство малых водохранилищ, использование подземных вод, особенно родниковой воды, не только для орошения и в промышленности, но и в обеспечение качественной питьевой воды для населения, потому что в нормальном минерализованном состоянии она дешевле и полезна для здоровья человека.

Список использованной литературы:

1. Ситуация с обеспечением населения чистой питьевой водой. // Пресс-служба Экологического движения Узбекистана. www.eco.uz. 19.06.2017.
2. Скрипников Н. К. Трансграничное водопользование в Центральной Азии (Правовой аспект). Министерство Юстиции Республики Узбекистан, Ташкентский государственный юридический институт. Ташкент. 2004.

3. В.Соколов, Пять компонентов водной безопасности Азиатского банка развития: ценный подход к разработке водной политики в странах Центральной Азии. Узбекистан на пути достижения водной безопасности: сборник статей. -Ташкент: RedGrey, 2019 -68 с. 40-с.
4. З.А.Артукметов. Водные ресурсы и использование воды. Ташкентский государственный аграрный университет. Ташкент - 2007. 45-с.